

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Shamsidinov Xusnidin Fazliddin o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARINING ISTIQBOLLARI
BO'YICHA SO'NGGI YILLARDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ILMIY ISHLAR TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY